

Јован Цонић,*
Истраживач-приправник,
Иновациони Центар, Универзитет у Нишу,
Наталија Тодоровић,**
Истраживач-приправник,
Иновациони Центар, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 323(497.11)"18"
UDK: 94(497.11)"18"
DOI: 10.5281/zenodo.17119211

Прегледни научни чланак

Примљен: 28.07.2025.
Прихваћен: 15.08.2025.

КНЕЖЕВИНА СРБИЈА – ПУТ КА ПОТПУНОЈ НЕЗАВИСНОСТИ***

Апстракт: Овај рад се бави државно-правном анализом ситуације у којој се српски народ и његово државно руководство налазило у 19. веку. Наиме, овај период представља време буђења државничке идеје у српском народу која се кроз бројне устанке и ратове коначно реализовала и постала стварност. Крхка аутономија која је добијена Првим и Другим српским устанком јачала је из године у годину, а турски утицај све више слабио. Букурешки мир из 1812. године између Русије и Турске са својом 8. тачком тицао се Србије (Карађорђе га није прихватио, представљао је амнестију за Србе али уз повратак освојених градова Турској) и представљао ослонац за издејствоване Хатишерифе из 1830. и 1833. године. Доношење Сретењског устава из 1835. године, те устава из 1838. године (Турски устав), затим из 1869, 1888, 1901, 1903. године, а уз све то и династичке борбе и превирања на престо Србије уз бројне ратове говоре само колико је овај период био важан за целокупну државно-правну историју Србије и српског народа.

Кључне речи: Србија, кнежевина, самосталност, устав, рат.

* jovanconic96@gmail.com

** natalija.n.bogdanovic@gmail.com

*** Овај рад је подржан од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација број 451-03-136/2025-03/200371.

1. Увод

Овај рад се бави анализом развоја српске државности у 19. веку. Наиме, овај век је по много чему био пресудан за српски народ, у њему се десила српска револуција која је кроз Први и Други српски устанак означила прекид вишевековног ропства под Отоманским царством. Извојевана слобода ставила је пред српски народ и његово државно и војно руководство ново искушење. Наиме, једном извојевана слобода требала је бити одбрањена и очувана од насртаја како старих непријатеља оличених у Отоманском царству тако и од неискрених пријатеља тј. европских краљевина. Одмах по успостављању самоуправе и суверене власти на простору некадашњег Београдског пашалука, а сада Карађорђевог устаничког Србије, вожд је кренуо у изградњу институција које су биле темељ модерне државе која је касније уследила. Правитељствујући Совјет, попечитељства, Карађорђевог законик итд. представљали су прве али важне кораке за обнову институцијалне државности. Слом Првог српског устанка довео је до великог народног страдања и освете која је уследила од стране турске војске, али једном окушана слобода довела је до Другог српског устанка којег је предводио Милош Обреновић потоњи кнез. Милошева мудрост али и храброст и постојаност извојевали су за Србију све већу аутономију под турским покровитељством. Међународне околности и промена геополитичке ситуације која је била све повољнија за српски народ, пре свега мислећи на јачање руске моћи наспрам болесника са Босфоре тј. Турске утицале су на све веће државне ингеренције које је Милошева кнежевина добијала.

Хатишерифи из 1830. и 1833. године представљали су наставак стварања и изграђивања српске државе која је незадрживо постајала све јача и модернија кнежевина. Турски стег је постајао све слабији, а суверенитет Србије све већи што је узроковало новим променама на Балкану. Постепено повлачење Турске са Балкана које је било пропраћено и бројним сукобима, за српску државу значило је снажење њене суверености и независности која је постепено преузимала све озбиљније државне ингеренције. Берлинским конгресом Србија добија своју потпуну независност и међународно признање што је предходило њеном уздицању у ранг краљевине под круном краља Милана Обреновића, првог српског краља после Немањићке Србије средњег века.

2. Аутономна кнежевина

Добијањем Хатишерифа Србија постаје аутономна кнежевина односно вазално-трибутарна држава која је у својим границама уживала независну унутрашњу управу. Доношењем Сретењског устава

1835. године, Србија покушава да оснажи своју аутономију. Кнез Милош је аутору устава Димитрију Давидовићу док је писао устав говорио ; „Мотри, кумашине да се у чему не спотакнемо. Ти бар добро знаш с ким ми имамо посла.“ Али га је Димитријевић уверавао да је Србија хатишерифима стекла независну унутрашњу управу те с тим и право доношења сопственог устава. „ Србија је нераздјелно и у правленију свом независимо Књажество по признанију Султана Махмуда другог и Императора Николаја првог“ гласи први члан устава. Када се свему додају и грб и застава закључује се да овим чином Србија јача свој суверенитет те из тог разлога велике силе, а пре свега Турска, Аустрија и Русија присиљавају кнеза Милоша да устав суспендује (Љушић, 2008:120).

Значајно место у осамостаљивању Србије од Турске имало је решавање питања грба и заставе. Још од времена Првог српског устанка коришћени су разни грбови и заставе, а кнез Милош је од 1817. године почео да уноси српске симболе уместо турских. Тежња да се дође до званичних симбола није зауставила српско руководство да самоиницијативно користи своје симболе. На печатима и заставама стављан је крст са оцилима, штит, кнежевска порфира и кнежевска круна. У хатишерифима се не помињу грбови и заставе али се у Сретењском уставу прописују народне боје црвена, бела и плава и национална симболика грба која представља још један од разлога зашто се радило на укидању Сретењског устава. У уставу из 1838. године није решавано питање грба и заставе али се следеће године то питање решило Ферманом из 1839. године у којем султан даје Србима право на заставу да могу слободно трговати на морима и рекама „мог Царства“. Тим чином Порта је први пут признала Србији право на грб и заставу упознавши о томе и „све дворове васелене“ (Љушић, 2008:120).

Следећи корак у борби за сувереност и потпуну независност био је доношење устава из 1838. године тзв. Турског устава. Наиме, овај устав није донет од стране Србије али није октроисан ни од стране Турске, већ је нађено средње решење да се кроз заједнички рад турских, руских и српских представника устав креира. Устав је окрњио апсолутизам кнеза Милоша, и успоставио Савет. Чланови Савета били су врховни чиновници Србије и нису могли бити смењени сем ако начине некакав озбиљан преступ што се морало доказати пред Портом. Порта је била задужена за арбитражу између кнеза и Савета што јој је давало могућност за мешање у унутрашње ствари Србије (Љушић, 2008:126). Ситуација која је уследила представљала је велико искушењ за стварање модерне српске државе која је тек била у зачетку. Наиме, кнез Милош абдицира 1839. године те се тим његовим чином

сужавају и аутономна права српској кнежевини. Уставобранитељи рушећи Милошев апсолутизам препоручивали су се Порти. Кнез Милош је легално пренео власт на свог сина Милана 13. јуна 1839. године али је он убрзо умро 8. јула исте године. Ситуација која је уследила могла је да Србију и династију Обреновића кошта губитка права на наслеђивање престола. Наиме, Порта је у Бератима истицала да се кнезу Милану прихвата кнежевска титула на основу привилегија која су дарована његовом оцу, али и на основу избора од стране Савета и народних посланика, чиме је Порта посредно истицала преимућство избора од стране Савета, а лукаво искључивала право на кнежевски престо наследством (Љушић, 2008:127). Смрт кнеза Милана, довела је до ситуације када су Савет и Намесништво на упражњени престо довели његовог брата Михаила за српског кнеза на основу права која је Кнежевина Србија имала. Наиме, Порта је и у овом тренутку гледала да окрњи српску аутономију коју је и сама гарантовала, истичући у Берату из 1839. године да се кнез Михаило дошао на престо избором, те се у Берату не налази ни реч о будућем наслеђивању престола (Љушић, 2008:128). На основу тога се да закључити да Порта није гледала на кнеза Михаила као на наследног владара, те да се трудила да наследно достојанство кнеза укине.

Уставобранитељи су у Портиним намерама да ослаби и коначно укине наследно достојанство кнеза видели у великој мери и свој интерес, што ће се показати као лоше за државничке интересе српске државе која је била у формирању. Протеривање кнеза Михаила са престола 1842. године и доласка кнеза Александра Карађорђевића на власт (1842-1858) акламацијом и потврдом Порте без договора са Русијом, Турци су видели прилику да укину наследност кнежевске титуле и тиме окрње српску аутономију. Султан је у Берату из 1843. године нагласио да докле кнез Александар буде испуњавао дужност верно и честито и буде по Уставу владао „неће никада лишен бити Књажевског достојанства“ (Љушић, 2008:129).

На простору Балкана али и Европе у целости дошло је до новог рата, овог пута између Русије и Турске на чијој страни су биле и европске силе. Кримски рат је вођен од 1853. до 1856. године са циљем да се Русија одгурне са Дунава и да јој се одсече излаз на топло море тј. Крим. Наиме, позиција Србије је била незавидна, с једне стране Русија која је гарант и заштитник српских интереса пред Портом, а са друге стране Турска и европске краљевине које су са севера окруживале младу српску кнежевину. На Србију је вршен притисак са обе стране, од стране Русије али и од запада, те је било какав погрешан дипломатски или политички потез потез за младу српску кнежевину могао да буде фата-

лан. Према рећима Ристића: „Србија је прошла кроз једну од најопаснијих криза, прошла је кроз њу учинивши неоспоран напредак на путу свога државног и међународног живота. Али она тај напредак није могла постићи, а да не пружи свету призор готовости на сваку жртву“ (Ристић, 2023: 123). Рат је завршен Париским миром¹ који је био непогодан по Русију која је из овог рата изашла као губитник, док је Турска прихваћена за равноправног члана „концерна европских сила“ уз гарантовану независност и територијални интегритет. На Црном мору је забрањено постојање турских и руских утврђења и крстарења њихових ратних флота, док је Дунав постао међународна река са слободном пловидбом и тиме је стављен на располагање свим великим силама. Србија је из овог рата и сплета међународних околности својом мудро политиком сачувала своју неутралност и мировним уговором оснажила свој државноправни положај. Ристић закључује да, „Србија остаје оно што је хтела да буде - неутрална; остаје недодирнута у оној страшној олуји светској, па најпосле излази оснажена и обогаћена новим политичким токовима. И ми, одајући правду природноме здравом разуму наше ондашње олигархије, морамо још свакојако рећи: Бог чува Србију! (Ристић, 2023: 150).

После Кримског рата уставобранитељски режим је ушао у кризу која се огледала у учесталим сукобима између кнеза и Савета. Тенкина завера која се одиграла 1857. године умало кнеза Александра Карађорђевића није коштала главе. Наиме, завереници на челу са Стефаном Стефановићем Тенком хтели су да изврше атентат на кнеза и то све у дослуху са Милошем Обреновићем. Атентат је пропао, а кнез Александар Карађорђевић је прилику искористио да збаци многе саветнике и Савет попуни својим члановима.² Овом интервенцијом у Савету, кнез је прекршио члан 17. Устава из 1838. године у којем је прописано да се кривице саветника морају доказати на Порти. Овакву ситуацију је Турска искористила пославши Етем-пашу у пролеће 1858. године који је натерао кнеза да помилује заверенике, а да пензионисане саветнике врати у Савет чиме је криза у Србији доживела врхунац (Јовановић, 1932: 272).

¹ Мир је потписан 30. марта 1856. године и тиме је окончан Кримски рат између Руске Империје и савезника Османског царства (Британска империја, Друго француско царство, краљевина Сардинија).

² Завереници су најпре осуђени на смрт, а затим се интервенцијом страних сила одлука променила на доживотну робију.

3. Повратак Обреновића на власт

Неодржива ситуација се у унутрашњој политици Србије огледала и у добро организованој и у широким народним масама популаризованој идеји о повратку Обреновића на власт. Тражило се одржавање народне скупштине која ће увести ред у земљи и стабилизovati ситуацију. Са том идејом је и касније настала либерална странка коју ће чинити Обреновићевци. Чак је и министар унутрашњих послова Илија Гарашанин био решен да активно ради на уклањању кнеза Александра Карађорђевића са престола, као и Тома Вучић-Перишић.³ Одлучено је да се под великим притиском опозиције организује заседање скупштине на Светог Андреја 30. новембра 1858. године, а које је завршено 31. јануара 1859. године. Скупштина је кнезу Александру Карађорђевићу одузела мандат, а подржала династију Обреновића. Од тада је почела друга владавила кнеза Милоша Обреновића која је трајала до 1860. године када је уследила његова смрт (Митриновић, Брашић, 1937: 57).

Доласком Обреновића, политика према Порти постала је она стара, а са циљем успостављања стања какво је било пре абдикације кнеза Милоша Обреновића. Требало се поново успоставити наследност престола, суспендовати устав из 1838. године те донети нови, као и иселити Турке који су и поред обавеза из Хатишерифа и даље били у Србији и тиме додатно крњили њену аутономију. Кнез Милош није часи ни часа већ је кренуо у дипломатску борбу око решавања проблема наследности престола. Порта је потврђивала Милоша за кнеза услед оставке кнеза Александра али нигде није у свом Берату из 1859. године назначила наследност титуле. С тим у вези кнез Милош са скупштином доноси Закон о наследству књажеско-србског престола, 1. новембра 1859. године. Овај Закон је успоставио наследство престола по реду прворођења у првој (мушкој) и побочној (женској) линији. Посебним чланом се истиче да ће кнеза Милоша наследили кнез Михаило. Уколико би династија остала без наследника, кнез има право да усвоји некога за сина и прогласи га наследником с тим да овај мора да буде српског рода, православне вере и поштованог порекла. У случају да кнез умре, а не остави наследника, Намесништво у року од месец дана сазива Скупштину која бира за „наследног књаза оног Србина у коме народ буде имао највише поверења“ (Јовановић, 1923: 35). Порта није признала овај закон, те је кнезу Михаилу по његовом ступању на престо издала Берат (21. октобра 1860.) којим га потврђује за кнеза али

³ Познат и као господар Вучић, један од најбогатијих и најмоћнијих људи у Кнежевини Србији. Војвода у Првом и Другом српском устанку.

ненаследног и тиме дезавуише закон. Кнез Михаило није дозволио читање овог Берата на Калемегдану, већ само у кнежевском двору зато што се овим чином „турско господство вређајући нашу осетљивост обелодањивало“ (Записи Ј. Грујића, 1923: 28-32).

Ситуација на Балкану се није смиравала ни у време владавине кнеза Михаила Обреновића. Турска је саботирала српску аутономију и на све могуће начине гледала да ставља клипове јачању српске суверености. Са друге стране аустријске комшије су у јачању Србије такође виделе ризик, јер се на њиховим територијама налазио велики број Срба који су са све већом жаром пратили јачање њихове матице. Турско становништво у Србији које се није иселило, а притом није признавало јурисдикцију Кнежевине Србије било је извор крвавих сукоба. Инцидент на Чукур чесми историја памти као велику историјску прекретницу. Наиме, турски војници су без разлога убили српског дечака разбивши му крчак о главу, после чега је избио велики сукоб. Криза је кулминирала када је турски паша наредио бомбардовање Београда 17. и 18. јуна 1862. године,⁴ што је подстицано и од стране аустријског конзула који је био убеђен да ће велике силе дозволити Аустрији да запоседне Београд и тиме реши ову кризу која је могла да прерасте у сукоб великих размера. У јулу 1862. године сазвала се међународна конференција у Калици у предграђу Цариграда са циљем решавања српско-турског спора. Последице конференције су биле да се Турци имају иселити из Србије сем из Београда, Шапца, Смедерева и Кладова, да се поруше утврђења Соко и Ужице, те да српска влада плати одштету исељеним Турцима за њихова напуштена имања. Пар године касније 1867. године Турци су напустили и ова преостала четири града, а султанов хатишериф је прочитан 6. априла исте године када је Риза-паша предао кључеве градова кнезу Михаилу и тим чином званично окончао турско присуство у Србији (Ристић, 1887: 54).

Визионарски дух кнеза Михаила Обреновића није се заустављао у границама тадашње Србије. Идеја о коначној српској државној независности и проширењу њене територије била је присутна у тадашњој интелектуалној и војној елити. Правац деловања ка остварењу овог циља кретао се кроз проналажење савезника који би му у томе помогли. Наиме, склопљен је уговор са Црном Гором (1866), као и уговор о савезу са Грчком (1867), а годину дана касније уговор о савезу са Румунијом. Овом савезништву су се прикључиле и хрватска народна странка као и бугарски одбор (1867). Овим чином је створен Први бал-

⁴ Турски гарнизон је бројао 4000 војника и преко 200 топова, док је у Београду у том тренутку било 1500 српских војника са свега 4 топа.

кански савез (Јакшић, Вучковић, 1963:121). Уместо ослобођења и уједињења српских држава и избацивања Турске са Балкана уследио је атентат на кнеза Михаила Обреновића у Топчидеру 10. јуна 1868. године којим се ова идеја која је полако али сигурно прерастала у стварност угасила за наредни период. Према Закону о наследству престола, престо је припадао Милану Обреновићу унуку Јеврема Обреновића, рођеног брата кнеза Милоша. Министар војни Миливоје Петровић Блазнавац је дан после убиства кнеза Михаила издао наредбу војсци о признању Милана Обреновића за кнеза и тиме отклонио трвења око потенцијалних проблема за попуњавање престола од стране Велике народне скупштине и Владе који су имали своје тумачење новонастале ситуације⁵ (Љушић, 2008:158).

Будући да је кнез Милан Обреновић био малолетан изабрано је намесништво у чијем саставу су били Миливоје Петровић Блазнавац, Јован Ристић и Јован Гавриловић. Званичним свечаним чином миропомазања у Саборној цркви у Београду 5. јула 1868. године Милан Обреновић је понео титулу српског кнеза. Две недеље касније стигао је султанов Берат 16. јула 1868. године у којем се позивајући на одлуку Велике народне скупштине која је заснована на Хатишерифу из 1830. године истиче да „Ми смо својом царском ирадом потврдили ред наследства, који је установљен горе реченим Бератом и признајемо достојанство Књаза српског Књазу Милану Обреновићу, а уједно и заповедништво над нашим царским градовима.“ Овим чином султан враћа на снагу право наследства из 1830. године (Ристић, 1887: 13-16).

Намесништво је гледало да положај Србије према Порти поправи, те да сувереност Србије постане значајнија. Са тим циљем је донет Устав из 1869. године у чијим се одредбама о наследству, Скупштини и Савету поправио положај Србије према Порти. Наиме, дипломатским представницима је било забрањено да присуствују седницама Скупштине, те им је по завршетку исте само уручен примерак новог Устава као акт учтивости. Турски везир је од капућехаје Јеврема Грујића тражио француски превод новог српског Устава, на шта је Грујић одговорио да нема. Велике силе су потврдиле право Србије да сама уређује сопствено законодавство тиме што нису упутиле никакав акт нити протест на садржину нити начин доношења Устава из 1869. године. Овим чином Кнежевина Србија се коначно ослободила турског туторства у погледу самосталног уређења сопствене унутрашње управе, што јој дотадашњи положај није дозвољавао. Устав из 1869. године предста-

⁵ И поред Закона о наследству престола живело се у уверењу да кнез Михаило нема наследнике, те су Влада и Велика народна скупштина хтеле да бирају кнеза.

вља велики успех, посебно у државноправном погледу (Ристић, 1887: 33-37).

3.1. Стицање потпуне самосталности и Берлински конгрес

Намесништво над малолетник кнезом Миланом је према утврђеној процедури свој мандат требало да заврши по наступању његовог пунолетства, 10. августа 1872. године. Милана Обреновића је по ступању на престо Кнежевине Србија дочекала незавидна ситуација на геополитичком плану. Незадовољство Срба у Херцеговини, тадашњој турској провинцији кулминирало је 1875. године када се дигао велики устанак у Невесињу⁶ који се проширио на целу Босну. Овим устанком је започела Велика источна криза која је трајала све до Берлинског конгреса 1878. године. У помоћ народу у Босни кренули су добровољци из Србије и Црне Горе, са циљем да ослободе читаву Босну турског ropства и уједине је са Србијом. Српска држава на челу са младим кнезом Миланом Обреновићем није могла да седи скрштених руку већ је кренула у припреме за отворени сукоб са Турском, а зарад заштите побуњеног српског народу у Босни и Херцеговини који би без помоћи српске државе био остављен на цедилу. Србија и Црна Гора ушле су у рат против Турске. Према ратном плану српска војска је имала Моравску, Дринску, Тимочку и Ибарску војску са скупа 124.500 војника. Једина помоћ српској војсци били су руски добровољци под командом генерала Черњајева њих 2.728 људи од који 718 официра који су српској војсци били преко потребни (Ристић, 1887:140-178).

Пре званичног ступања у Србије у рат, побуњени народ у Босни и Херцеговини је сачинио јединствени проглас које је послат кнезу Милану у Београд, а у коме је писало: „...ми васколики вођи устаничкијех чета босанскијех, данас једини законити представници србске земље Босне, после толико чекања и без наде на икакву помоћ, рјешавамо: да од данас па за навијек кидамо са нехришћанском владом цариградском, и желећи с браћом нашом Србима дијелити судбину, па ма каква она била, проглашавамо: да се домовина наша Босна присајужава (присаједињује, М. Ј.) Кнежевини Србији, законитом и правом прејамнику (наследник, М. Ј.) државе старих наших краљева и царева, и проглашавамо нашим нашљеднијем господаром Књаза српског Милана М. Обреновића IV,⁷ да живи наш народ српски кнез Милан и наша државна влада у нашој пријестолници Београду!“ По објави прогласа у свим

⁶ У народу упамћен под називом „Невесињска пушка“.

⁷ И поред Закона о наследству престола живело се у уверењу да кнез Михаило нема наследнике, те су Влада и Велика народна скупштина хтеле да бирају кнеза.

устаничким логорима се полагала заклетва на верност кнезу српском Милану (Ристић, 1887: 240).

Први српски артиљеријски удари из топова испаљени су 2. јула 1876. године на дан ступања кнеза Милана на престо. Српске трупе кренуле су у офанзиву, али на самом почетку сукоба нису имале већих успеха. Турска иако ослабљена још увек је представљала велику силу која је располагала огромним мобилизацијским потенцијалом као и материјалним и логистичким ресурсима који нису били упоредиви са српским. У историографији познат и као Први српско-турски рат⁸ није испунио очекивања српског народа као ни његовог руководства. Погоршавање ситуације на терену довели су до тога да турска војска крене у противудар. Интервенцијом Русије и њеним ултиматумом Турској спречено је даље турско напредовање, а ситуација стабилизована. Захваљујући Русији али и дипломатској мудрости Јована Ристића кнез Милан и султан потврдили су мир и потписале билатерални акт (Ристић, 1887: 133).

Устаницима у Босни и Херцеговини Србија није више могла помоћи јер је и сама била на ивици логистичких могућности у храни, новцу и муницији већ их је упућивала према Русији. Руски цар је обећао да ће се постарати за судбину Срба у Босни и Херцеговине и том приликом им је упутито материјалну помоћ. Погоршање односа између Русије и Турске кулминирало је ратом ове две велике силе већ 24. априла 1877. године што је Србима улило наду у наставак борбе и коначно остварење циља о ослобођењу Босне и њеном уједињењу са Србијом. Русија је због све већих борби са турском војском захтевала од Србије да се укључи у рат, те да са својим трупама одвуче велики број турских гарнизона и олакша руско напредовање. Српска власт је осетила тренутак за деловање, са циљем да нападом на Турску у овом критичком тренутку ослободи Стару Србију и Македонију, те је тако и започео Други српско-турски рат. (Ристић, 1887: 155). Офанзива српске војске према Босни није уследила из политичких разлога и договора са Русијом која је била свесна аспирација Аустро-Угарске која је мудро чекала свој тренутак. Овај рат за разлику од првог је био краћи и трајао је од 19. децембра 1877. године до 3. фебруара 1878. године. Успех српског оружја је био евидентан, а територије које је српска војска ослободила за овако кратко време су биле значајне. Наиме, Руси су ослободили Софију и помоћ српске војске им није више била неопходна, те је кнез Милан окренуо војску према Косову, те ослободила Ниш, Лесковац, Врање, итд. (Ристић, 1887: 157-164).

⁸ Трајао је од 30. јуна 1876. године до 28. фебруара 1877. године .

Русија је потписала мир са Турском 2. марта 1878. године у Сан Стефану надомак Цариграда. Србији је призната независност али не и сва њена територијална проширења која је ратом извојевала. Русија је Бугарску видела као своју главну интересну сферу и гледала да њен интерес на Балкану примарно заступа због њеног стратешког полагаја тј. близине Цариграду, главном руском циљу (Ристић, 1887: 165)

Оваква ситуација на терену и промене граница у Европи коју је учрпавала Русија није могло проћи без Енглеске, те је сазван Берлински конгрес⁹ на коме је требало да се размотре одредбе из Санстефанског мира. Услед великог притиска Аустро-угарске и Енглеске, Русија је морала да попусти око многих одредаба Санстефанског мира и изврши његову ревизију, а на крају га одлукама Берлинског конгреса и укине. Србија и Црна Гора одлуком конгреса су добиле своју пуну независност, док се укинуло постојање велике Бугарске чија се територија три пута смањила од оне предвиђене Санстефанским уговором. Од остатка Бугарске створена је Источна Румелија под турском управом. Територија Македоније је остала под турском управом, док је Босна и Херцеговина окупирана од стране Аустроугарске. Србија се знатно проширила и припојила нишки, пиротски, топлички и врањски округ. Јован Ристић био је изасланик кнеза Милана Обреновића и мудро дипломатском борбом је издејствовао за Србију оно што се у том тренутку највише могло. Ристић је са аустријанцима постигао договор око изградње железнице (Србија се обавезала да пругом споји Ниш и Београд), трговинских питања (склапањем трговинског споразума и разматрање царинског савеза) и регулацију Ђердапа (Србија омогућава олакшице око регулације коју има извршити Аустроугарска). Народна скупштина се састала у Крагујевцу и прихватила одредбе Берлинског конгреса 26. јула, те је потом уследила и кнежева Прокламација из 22. августа којом је обнародован мир са Турском¹⁰ (Грујић, 1923:323-330).

Мишљења смо да о последицама Берлинског конгреса српска историографија има различите ставове. Наиме, чињеница је да се нису испунили српски интереси и жеље које су и иницирале Велику источну кризу, а оне су ослобођење и уједињење целог српства на простору Балкана. Срби у Босни и Херцеговини нису добили ослобођење, те су само од Турске прешли под Аустроугарску управу тј. окупацију. С друге стране, Србија и Црна Гора су извојевале дуго очекивану независност и

⁹ Берлински конгрес је трајао од 13. јуна до 13. јула 1878. године.

¹⁰ Посебним указом је 20. јун проглашен државним празником као дан успостављања независности и увећања Србије, док је кнез Милан стекао епитет Височанства уместо Светлости.

сувереност као и озбиљна територијална проширења. Чињеница је да је Берлински конгрес по Србе и њихове државе има како позитивних тако и негативних последица, што се може и закључити у Прокламацији кнеза Милана у којој је истакао: „И ако овај Уговор није намирио све жеље српске, опет, према приликама, у којима је ова велика међународна погодба утврђена, Србија има да буде захвална на високој благонаклоности Великих Сила.“ Српски народ је у овим приликама показао да је фактор без кога се није могло рачунати приликом честих балканских поткусуривања као и да је постао субјекат, а не објекат у политичкој борби, те да се јасно кретао ка уцртаним националним плановима. Кнез Милан Обреновић је приликом објављивања одлука конгреса истакао да „споља мудри, а унутра чврсти одношаји, то су једини путеви на којима може процветати Независна Србија“ (Ристић, 2020: 221).

4. Закључак

Државно-правна историја Србије у 19. веку била је препуна успона и јачања али и бројних искушења која су стално претила да народну тј. државну борбу за сувереност и независност угуше. У овом раду смо се базирали на анализи стања и процеса јачања српске независности у 19. веку кроз поглед на Србију која свакако није била једина држава српског народа у том периоду. Црна Гора имала је бурну државно-правну историјску традицију која се свакако приписује историји српског народа чија је Црна Гора као држава тада и била. Наиме, од периода средњовековне Србије која се после пада Смедерева 1453. године налазила под Отоманском влашћу, српски народ се често дизао на оружје и покушавао да се ослободи турске окупације. Неки народни устанци готово да су и једва запамћени у српској историографији. Дуго ропство није учинило да српски народ изгуби осећај државничке свести и жеље да живи у слободи за шта је у великој мери била заслужна и Српска православна црква која је својим духовним али и културним радом у народу гајила слободарску и државничку свест.

Период Првог и Другог српског устанка означили су свитање српске зоре која је разгонила мрак који се дуго времена надвијао над српским земљама. Једном окушана слобода уродила је у народу незадрживу жељу да ту слободу и очува. Пламен слободе који се огледао у аутономној кнежевини ширио је своју светлост поробљеној браћи у осталим крајевима Турске и Аустроугарске, те је од стране тих сила покушано да буде и угашен, али без успеха. Спремност српског народа на жртву да тај пламен очува неугашеним још више су прошириле дух слободе који се мудро и храбром државничком политиком српских

владара овенчао и краљевском круном, огрнувши се у пурпурни огртач. Сан и стремљење генерација о уједињењу свих Срба у једну државу био је звезда водиља 19. века. Овај сан није био у потпуности остварен али његова прва етапа свакако јесте. Овај период у српској државно-правној историји биће упамћен као један од најблиставијих периода успона српске државне и националне идеје.

Литература

Записи Јеврема Грујића (1923) књ.3, Друга влада Обреновића и турски ратови;

Јовановић, С.(1923). Друга влада Милоша и Михаила, Београд;

Јовановић, С. (1932). Усавобранитељи и њихова влада, Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон;

Јакшић, Г.;Вучковић, Ј. (1963). Спољна политика Србије за време владе кнеза Михаила (Први балкански савез), Београд;

Љушић, Р. (2008). Српска државност 19. века, Делфи, Београд:

Митриновић, Ч; Брашић, М. (1937). Југословенске народне скупштине и сабори. Београд: Народна скупштина Краљевине Југославије;

Ристић, Ј. (1887). Спољашњи одношаји Србије новијег времена, штампарија Краљевине Србије;

Ристић, Ј. (2020). Дипломатска историја Србије , Талија издаваштво;

Ристић, Ј. (2023). Србија и Кримски рат, Катена Мунди.

Jovan Conić,

*Junior Research Assistant,
The Innovation Center, University of Niš,*

Natalija Bogdanović,

*Junior Research Assistant,
The Innovation Center, University of Niš,
Republic of Serbia*

THE PRINCIPALITY OF SERBIA: THE PATH TO FULL INDEPENDENCE

Summary

The paper provides an analysis of the state of affairs in Serbia in the 19th century. This period was marked by the national awakening of the idea of statehood among the Serbian people. Numerous uprisings and wars encountered by the Serbian people and their state leadership eventually resulted in the formation of the Serbian state. The fragile autonomy initially gained by the First Serbian Uprising (1804-1813) and the Second Serbian Uprisings (1815-1817) grew stronger year by year, while Turkish influence increasingly weakened. Article 8 of the Bucharest Peace Treaty of 1812 between Russia and Turkey was related to Serbia, mandating an amnesty for the Serbian rebels and an agreement that would grant them self-governance because the Serbian leader Karađorđe did not accept the obligation to return the conquered cities to the Ottoman Empire. This treaty was the legal ground for the subsequent Ottoman Hati-sheriffs of 1830 and 1833, which were the foundations for establishing the Principality of Serbia as a self-governing tributary state within the Ottoman Empire. The adoption of the Sretensky Constitution of 1835, the Turkish Constitution of 1838, the subsequent constitutions of 1869, 1888, 1901 and 1903, as well as the social turmoils, dynastic struggles for the Serbian throne and accompanying wars clearly demonstrate the importance of this period for the Serbian people and for the development of the Serbian state and legal history.

Keywords: *Serbia, principality, independence, constitution, war.*